

IMPACTUL ARESTULUI CONTRAVENȚIONAL- ASUPRA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI

IMPACT OF CONTRAVENTIONAL ARRESTS ON FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

CIOBANU Ana

Studentă anul II, USM

Coordonator: PANTEA Oleg,
dr. în drept, conf. univ.

CZU: 343.125:342.9:342.72/.73

DOI: 10.5281/zenodo.6631068

Summary

Every society exists and evolves on the basis of rules of conduct protected by moral norms, traditions, customs and legal norms. They form a system that regulates social relations. In this system that governs society, an important role is played by legal norms, including those of contravention, which impose on the members of society a certain behavior in the relations they establish with their peers or social bodies and whose violation entails a certain form. of legal liability: criminal, administrative (contraventional), disciplinary or civil.

The company has the right to defend and take action, through specialized state bodies, against any person who violates the rules of social coexistence protected by the rules of law. Any violation of the legal norms entails the legal responsibility of the person who committed it, which differs depending on the nature of the violated norm, the characteristic of the protected social values, the social danger of the deed, etc.

Contraventional liability is another form of legal liability, governed by the rules of the law of contravention that occurs after the commission of a contravention. Representing a measure of coercion or re-education, applied to the offender in order to correct and re-educate him, as well as the prevention of new offenses.

In order for the contravention sanction to reach your preventive purpose, it must be applied in relation to each contravention and to each person prosecuted for the contravention.

Keywords: *contravention, contraventional arrest, sanction, bodily integrity, freedom, democratic society*

Arestul contravențional, prevăzut în Art. 38 în Codul contravențional, constă în privarea de libertate pe un termen stabilit în normele juridice ale codului, care este de la 3 până la 15 zile.

În cazul săvârșirii mai multor contravenții pentru care se aplică arestul prin cumulare, instanța poate stabili un termen maxim al arestului de 30 de zile. În această perioadă se include și data reținerii contravenientului. Arestul, spre deosebire de celelalte sancțiuni este cea mai severă, deoarece, această sancțiune se aplică

numai în cazurile când printr-o contravenție se pune în pericol real sănătatea ori integritatea corporală a persoanei.

Arestul contravențional este sancțiune contravențională excepțională care constă în privarea de libertate pe un termen stabilit prin hotărâre judecătorească și care se execută în condițiile prevăzute de Codul de executare. Decizia de arest contravențional se pune în executare imediat după pronunțarea ei.

Persoana trasă la răspundere contravențională, fiind liberă în momentul pronunțării deciziei de arest contravențional, este supusă arestării în sala de ședințe de către organul de poliție și este condusă și ținută sub arest în locurile stabilite de acest organ. În cazul când decizia cu privire la aplicarea arestului contravențional este pronunțată în absența persoanei trase la răspundere contravențională, ea este adresată organului de poliție pentru executare. Este posibil ca organul de poliție să nu găsească persoana supusă sancțiunii, în acest caz se încheie un proces-verbal prin care se constată situația și se întreprinde măsuri pentru găsirea contravenientului. Un exemplu al deciziei de căutate se restituie instanței de judecată, însoțit de un exemplar al procesului-verbal de contrare a absenței persoanei.

În practică m-ai survin situații când în grija contravenientului supus arestului contravențional se află un minor sau o persoană care, din cauza unor probleme de sănătate sau alte pricini întemeiate, are nevoie de ajutor. În acest caz, organul de poliție urmează să întreprindă măsuri în vederea ocrotirii persoanelor aflate în grija contravenientului, precum și pentru paza averii și locuinței lui, dacă acestea rămân fără supraveghere.

Executarea sancțiunii arestului contravențional se asigură de către penitenciare în condițiile stabilite pentru regim inițial într-un penitenciar de tip semiînchis, conform prevederilor legislației. În penitenciarul de tip semiînchis, condamnații sunt deținuți sub supraveghere permanentă. Persoanele care execută sancțiunea arestului contravențional în regim inițial al penitenciarului de tip semiînchis, conform prevederilor Art. 250 al Codului de executare:

- a. sunt repartizați în încăperi izolate cu cel mult 4 locuri;
- b. pot fi antrenate la munci care nu necesită ieșirea din penitenciar;

După cum este cunoscut, contravențiile vin din câmpul faptelor penale. După codurilor penale din 1865 și 1936, contravențiile figurau în legea penală, în împărțirea tripartită a infracțiunilor în crime, delictе și contravenții.

Starea normală și firească a unei persoane este starea de libertate. Un individ poate fi privat de libertate numai în anumite situații, strict stabilite de lege. De aceea, reglementarea dreptului la siguranță, ca o componentă a dreptului la libertate și siguranță, oferă protecția contra ingerințelor arbitrare ale autorităților publice în dreptul la libertate.

Privarea de libertate, ca stare contrară celei normale și firești a unui individ, poate fi definită drept plasarea acestuia într-un stabiliment de detenție, chiar dacă libertatea de mișcare nu este anulată. Această idee, diferențiază privarea de libertate de restricțiile aduse libertății, deoarece, privarea de libertate vizează o situație

în care libertatea de mișcare suferă atingeri atât de serioase încât este golită de substanță, datorită plasării persoanei într-o zonă determinată pe care nu o poate părăsi și în care nu-și poate desfășura viața normală.

În general, privarea de libertate trebuie să provină doar de la agenții statului, dar nu este exclus ca aceasta să provină de la particulari sau entități private, iar statul este obligat să sancționeze o astfel de încălcare a libertății fizice, în relațiile interindividuale.

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, enumeră șase cazuri în care este permisă privarea de libertate:

a. deținerea legală, după o condamnare pronunțată de către tribunalul competent;

b. dacă persoana a făcut obiectul unei arestări sau al unei dețineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronunțată conform legii de către un tribunal ori în vederea garantării unei obligații prevăzute de lege;

c. dacă persoana a fost arestată sau reținută în vederea aducerii sale în autorităților judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a o bănuși că a săvârșit o infracțiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a o împiedica să săvârșească o infracțiune sau să fugă după săvârșirea acesteia;

d. dacă este vorba despre detenția legală a unui minor, hotărâtă pentru educația sa sub supraveghere sau de detenția sa legală, în scopul aducerii sale în fața autorităților competente;

e. dacă este vorba despre detenția legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;

f. dacă este vorba despre arestarea sau detenția legală a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriul sau împotriva căreia se află o procedură de expulzare ori de extrădare.

Reglementarea din Convenția Europeană, pleacă și ea de la ideea că starea normală a unei persoane este starea de libertate, astfel încât o atingere adusă acestei stări trebuie neapărat examinată de către autoritățile naționale, încadrării într-unul din cele 6 criterii menționate mai sus.

Conformitatea cu legea internă a măsurii presupune în primul rând ca normele ce prevăd condițiile pentru a recurge la o măsură privativă de libertate să îndeplinească cerințele noțiunii de „lege” în sens european, altfel spus să fie accesibile, clare și previzibile.

În al doilea rând, conformitatea cu dreptul intern implică un examen al îndeplinirii atât a condițiilor de formă, cât și de fond ale măsurii privative de libertate, fiind necesar ca autoritățile să ofere argumente cu raportar directă la situația persoanei în cauză, simpla enumerare a temeiurilor de drept nefiind suficientă.

Garanțiile persoanelor arestate arestului contravențional

În ceea ce privește garanțiile acordate persoanelor private de libertate, ale au obiect să permită individului să se apere împotriva unei arestări sau dețineri nejustificate, pentru a-și recupera libertatea. Aceste garanții fiind de două feluri: generale și speciale.

a. garanțiile generale:

1. *dreptul de a fi informat* în mod complet, accesibil și într-o limbă pe care persoana să o înțeleagă despre motivele privării de libertate și acuzațiile aduse. Informarea de care face vorbire această garanție trebuie să privească atât motivele, temeiurile juridice cât și cele factuale ale măsurii. Acestea sunt elementele esențiale, care să permită persoanei să înțeleagă necesitatea privării de libertate și să își exercite dreptul de recurs împotriva măsurii.

2. *dreptul de a se plânge unui judecător cu privire la legalitatea măsurii.* Judecător care să fie competent a se pronunța asupra măsurii de privare de libertate și eventual, dacă constată ilegalitatea acesteia, să poată ordona eliberarea. Acest drept presupune accesul la un control exercitat de o instanță de judecată, independentă și imparțială, care să aibă competență de a dispune punerea în libertate a persoanei, în urma unei proceduri contradictorii, care să asigure dreptul persoanei de a fi prezentă și de a participa la procedură, precum și posibilitatea acesteia sau a avocatului său de a avea acces la dosarul cauzei.

3. *dreptul la despăgubiri pentru privare de libertate ilegală.* Acest drept există indiferent care dintre garanțiile ce însoțesc privarea de libertate a fost încălcată sau dacă a fost o încălcare a regulilor de drept intern. Dreptul la despăgubiri, pentru a fi efectiv, trebuie prevăzut cu suficientă certitudine în legislația națională. Astfel, orice persoană care este victima unei arestări sau a unei dețineri în condiții contrare dispozițiilor Convenției Europene, are dreptul la reparații, ceea ce implică existența unei căi de recurs eficace în drept intern. În toate aceste cazuri, este necesar ca încălcarea invocată să fi fost constatată printr-o decizie a autorităților naționale și ca reclamantul să fie epuizat căile de recurs interne pentru a obține reparația. În privința condițiilor prejudiciului suferit ca urmare a încălcării normelor Convenției, indiferent dacă acesta este material sau moral, el nu este reparat decât dacă prezintă o legătură de cauzalitate cu încălcarea constatată.

b) garanțiile speciale:

1. *Dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil sau eliberat pe parcursul procedurii.*

Perioada arestării preventive se calculează prin raportare la momentul arestării, până la eliberarea sau condamnarea în primă instanță.

Relativ la durata detenției provizorii, jurisprudența Curții Europene oferă soluția conform căreia doar „existența unei veritabile cerințe de interes public” poate justifica, având în vedere prezumția de nevinovăție, o excepție de la regula respectării libertății individuale, pentru a fi conformă cu regulile stabilite, menținerea în detenție provizorie trebuie să îndeplinească două condiții: motive pertinente și

suficiente, ce trebuie să se mențină și după trecerea unui anumit timp, pentru a justifica privarea de libertate și diligența deosebită depusă de autoritățile naționale în cursul procedurii.

2. *Dreptul la recurs.* Paragraful 4 al art. 5 din CEDO, precizează că orice persoană privată de libertate prin arestare sau deținere are dreptul de a se plânga în fața unui tribunal asupra legalității măsurii și să ceară eliberarea sa dacă detenția este ilegală. Scopul acestei prevederi este asigurarea protecției împotriva detenției arbitrare și facilitarea eliberării persoanei atunci când detenția este ilegală. De asemenea, respectarea paragraf. 4 al art. 5 din CEDO, implică și necesitatea reexaminării deciziei inițiale asupra detenției la intervale rezonabile și eliberarea persoanei atunci când este cazul. Această regulă este aplicabilă cu precădere în cazul detenției bolnavilor.

Concluzii

Menționez că prevederile articolului 5 al CEDO sunt destinate protecției libertății fizice a oricărei persoane împotriva arestării sau detenției arbitrare sau abuzive.

Noțiunea de libertate desemnează în primul rând libertatea fizică a persoanei. Principiul respectării libertății persoanei este esențial într-o societate democratică, nimeni neputând fi privat de libertate sa în mod arbitrar. Acest articol este unul dintre cele mai importante și semnificative articole ale CEDO. Ideea dreptului la libertate se opune practicilor de detenție arbitrară, care în atâtea părți ale lumii au fost însoțite de tortură sau de privarea extrajudiciară a vieții. Acest articol încearcă să limiteze cazurile în care cineva ar putea fi privat de libertate și să asigure ca sistemul legal să prevadă măsuri de protecție adecvate împotriva prelungirii detenției care este necesară.

Acest articol nu că este valoros, dar el reprezintă cel mai de preț drept pe care îl poate avea o persoană și care consider că în orice stat nu am face referire, fie el de drept și democratic, fie de altfel, acest drept trebuie să fie consacrat și apărat de stat, pentru a menține o societate sănătoasă din toate punctele de vedere și pentru a menține relațiile sociale dintre oameni echitabile și în mod egal pentru toți.

Referințe bibliografice:

1. Codul contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2009, nr.3-6/15. Republicat în: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2017, nr.78-84.
2. Țiclea Al. Reglementarea contravențiilor. București: Editura Lumina Lex, 1998.
3. Țiclea Al. Reglementarea contravențiilor. Ediția a III-a, București: Editura Lumina Lex, 2003 .
4. Guțuleac V., Comanițcaia E. Drept contravențional. Ediția a II-a. Chișinău, 2016.

5. Poenaru Iu. Regimul juridic al contravențiilor. București, 2002.
6. Predescu O., Udrioiu M. Convenția europeană a drepturilor omului și dreptul procesual penal român. București: Editura C.H. Beck, 2008.
7. Beșteliu R.M., Brumar C. Protecția internațională a drepturilor omului. Ediția a IV-a (note de curs). București: 2009.
8. Selejan-Guțan B. Protecția europeană a drepturilor omului. București: Editura All Beck, 2018.
9. Furdui S. Drept contravențional. Chișinău: Cartier juridic, 2009.